

9

πανελλήνιο
συνέδριο
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
με διεθνή συμμετοχή

Πρακτικά Συνεδρίου

28 - 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2017
Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Ε.Ε.Α.Δ.)
GREEK SOCIETY OF DATA ANALYSIS
(G.S.D.A.)**

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
9^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου
Ανάλυσης Δεδομένων

P R O C E E D I N G S
of the 9th Panhellenic
Data Analysis Conference

Θεσσαλονίκη, 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2017

Προλογικό Σημείωμα.....	4
Επιτροπές Συνεδρίου.....	5
Χορηγοί.....	6
Πρόγραμμα Συνεδρίου.....	7
Ομιλία Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ κ. Αθανάσιου Κων. Θανόπουλου.....	13

Εργασίες

Ανδρεάδης, Ι.: Χρήση του Twitter για την εκτίμηση της θέσης των κομμάτων στους Ηλεκτρονικούς Συμβούλους Ψήφου.....	23
Αντωνιάδης, Κ., Ζαφειρόπουλος, Κ., Βράνα, Β.: Εντοπισμός των ενεργών χρηστών στους λογαριασμούς Twitter των ελληνικών κυβερνητικών οργανισμών.....	39
Βαϊοπούλου, Γ., Παπαγεωργίου, Γ.: Διερεύνηση των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τη δύναμη: Μια ανάλυση λανθανουσών τάξεων.....	57
Δίγκογλου, Π. Παπαθανασίου, Ι., Δραγοσλής, Θ.: Χρήση της PROMETHEE για τη μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	63
Δημήτογλου, Α.: Οι μακροοικονομικές αιρεσιμότητες στο πλαίσιο των Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων. Διερεύνηση των συνεπειών στα Κράτη - Μέλη του Νότου της Ε.Ε.....	71
Δημητριάδου, Α., Φαρμάκης, Ν.: Μελέτη και Σύγκριση Δικτύων για το Άγχος για τη Στατιστική και το Άγχος για τα Μαθηματικά.....	89
Ισχυρλής, Β., Μοσχίδης, Ο.: Συμπεριφορά απέναντι στη μετανάστευση: μια πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ESS).....	103
Καραπιστόλης, Δ.: Χαρτογράφηση της ψυχολογίας των νέων χρηστών του Internet.....	112
Κουτσοπιάς, Ν., Μπουτσιούκη, Σ.: Διερεύνηση της Οικονομικής Διάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών.....	131
Κρήτας, Σ.Κ., Πετρίδου, Ε., Μοσχίδης, Ο.: Επιζωοτιολογική διερεύνηση σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών του αναπνευστικού συστήματος των χοίρων στην Ελλάδα με τη χρήση μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων.....	144
Λιβάνης, Ε., Μοσχίδης, Ε., Καραγιάννη, Κ.: Πολυδιάστατη διερευνητική αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης στους κινδύνους κυβερνοχώρου: Η περίπτωση των λογιστικών γραφείων στην Κύπρο.....	152
Μικέλης, Κ., Κουτσοπιάς, Ν.: Ταξινόμηση Κειμένων Διεθνολογίας: το Τουρκικό Περιοδικό Perceptions.....	158

Παπατούμα, Ι., Φαρμάκης, Ν.: Μελέτη αποκομμένων κατανομών: Η περίπτωση της συμμετρικής κατανομής.....	167
Πρατσινάκης, Ε., Ντοανίδου, Σ., Πολύδωρος, Α., Δόρδας, Χ., Μάδεσης, Π., Ελευθεροχωρινός, Η., Μενεξές, Γ.: Ανασκόπηση αποστάσεων και μεθόδων ταξινόμησης δυαδικών δεδομένων μοριακών δεικτών.....	175
Σταμοβλάσης, Δ., Μάρκος, Α., Βαϊοπούλου, Γ., Παπαγεωργίου, Γ.: Ταξινόμηση σε πίνακα αποστάσεων και ανάλυση λανθανουσών τάξεων: μια συγκριτική μελέτη στη διερεύνηση της συνεκτικότητας των νοητικών μοντέλων των παιδιών για τη γη.....	185
Ταρνανίδης, Θ., Τσαπλές, Γ., Μοσχίδης, Ε.: Μοντελοποίηση βιώσιμης επιχειρηματικότητας στον τομέα των τροφίμων με τη χρήση παραγοντικής και πολυκριτηριακής ανάλυσης.....	193
Τζιόμαλος, Κ., Μοσχίδης, Ο.: Διερευνητική πολυμεταβλητή προσέγγιση της βαρύτητας και έκβασης του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.....	203
Τσιμπερίδης, Ι., Αραμπατζής, Α., Καράκος, Α.: Παράμετροι για τον εντοπισμό φύλου αγνώστων χρηστών του Διαδικτύου.....	208
Χατζηλίας, Σ., Κουτσουπιάς, Ν.: Διερεύνηση Περιπτώσεων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).....	216
Χατζηπαντελής, Θ., Σωτήρογλου, Μ.: Ελλάδα και Θρησκευτικότητα.....	227
Χατζηπαντελής, Θ., Σωτήρογλου, Μ.: Η απογραφή στο σχολείο. Το σχολείο σε αριθμούς, μια διδακτική προσέγγιση.....	232
Χατζηπέτρου, Ε., Μοσχίδης, Ο.: Μελέτη της Εξελικτικής Διαμόρφωσης των Συνιστωσών του Κόστους Ποιότητας.....	238
Vagianos, D., Koutsoupias, N.: Social Networking Influence and Popularity Index Analysis as an Online Marketing Tool.....	246

Προλογικό Σημείωμα

Το 9^ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΑΠΘ στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Έλαβαν μέρος 64 σύνεδροι, από τους οποίους 13 ήταν φοιτητές/ριες. Στο Συνέδριο προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και ο Καθηγητής Andy Mauromoustakos (University of Arkansas, USA). Το Επιστημονικό Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα πλούσιο και περιλάμβανε εξήντα (60) ανακοινώσεις και έντεκα (11) συνεδρίες σχετικά με θεωρητικά ζητήματα της Ανάλυσης Δεδομένων, καθώς και με εφαρμογές των μεθόδων στην Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, την Οικονομία - Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, την Πληροφορική, τις Βιολογικές Επιστήμες, τις Ιατρικές Επιστήμες, τις Γεωτεχνικές Επιστήμες κ.ά.

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται 23 εργασίες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και υποβλήθηκαν για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η σειρά παρουσίασης των εργασιών είναι αλφαβητική με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Οργανωτική Επιτροπή για την άψογη συνεργασία και την προσφορά τους στην επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο: Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιαννούλα Φλώρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Πρατσινάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λευκοθέα Καραπέτση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρίνα Σωτήριογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βίκυ Μπουραντά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ηλίας Αθανασιάδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασίλης Γιαλαμάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευθαλία Δημαρά, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αχιλλέας Δραμαλίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αλέξανδρος Καράκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημήτριος Καραπιστόλης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Γρηγόριος Κιοσέογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μαυρομάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Φαρμάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- Ελληνική Στατιστική Αρχή

Τόπος Διεξαγωγής

Αγρόκτημα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πέτρινα Κτίρια)

Διερεύνηση της Οικονομικής Διάστασης των Πολιτιστικών Αγαθών

Νικόλαος Κουτσομπιάς, Σοφία Μπουτσιούκη

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα σύγχρονα κράτη, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς περιβάλλοντος, καλούνται να επανακαθορίσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε ένα πεδίο που όχι μόνο προσφέρει στα κράτη πολλές ευκαιρίες επιτυχούς ανάπτυξης πολιτικών πρωτοβουλιών, αλλά και επιτρέπει το συνδυασμό τους με παρεμβάσεις σε άλλα πεδία δράσης με συμμετοχή περισσότερων εμπλεκόμενων ομάδων. Με την εργασία επιδιώκεται η αξιοποίηση των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων ως εργαλείων διερεύνησης ομάδων μεταβλητών και υποκειμένων στο πεδίο του πολιτισμού. Ειδικότερα, η εργασία αξιοποιεί ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά στοιχεία και επιχειρεί να παρακολουθήσει τη διαχρονική εξέλιξη βασικών δεικτών που συνδέονται με τα πολιτιστικά αγαθά. Η ανάλυση εστιάζει σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία), αποσκοπώντας στην απεικόνιση της διαχρονικής θέσης τους πολυδιάστατα στα μελετώμενα πεδία σε συστάδες ‘χωρών-ετών’ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μεθόδων επιτρέπει τη συνδυαστική προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων και διευκολύνει την αποτύπωση των πολυεπίπεδων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πεδίων αναφοράς.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων ως εργαλείων διερεύνησης ομάδων μεταβλητών και υποκειμένων σε πεδία άσκησης πολιτικών με οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Υπό το πρίσμα της σταδιακής αναβάθμισης του πολιτισμού στη διεθνή και την ευρωπαϊκή πολιτική λόγω των οικονομικών και

κοινωνικών πλεονεκτημάτων που αναφύονται μέσα από τις σχετικές δραστηριότητες, η εργασία επιχειρεί να συμβάλει στη σταδιακή διαμόρφωση ακριβέστερων προσεγγίσεων σχετικά με τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των πολιτιστικών αγαθών. Για το σκοπό αυτό επιδιώκεται μία διερευνητική προσέγγιση του εισαγωγικού και του εξαγωγικού εμπορίου πολιτιστικών αγαθών στο περιβάλλον δέκα ευρωπαϊκών χωρών για την περίοδο 2002-2015. Η περιγραφή του βασικού εννοιολογικού πλαισίου ακολουθείται από την παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε και την ανάλυση των ευρημάτων, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με γενικότερα συμπεράσματα σχετικά με την αξιοποίηση των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων στη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεγάλου αριθμού κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Κατανοώντας την έννοια των πολιτιστικών αγαθών

Σύμφωνα με την UNESCO (2001) ο πολιτισμός ορίζεται ως «το σύνολο διακριτών πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων μίας κοινωνίας ή μίας κοινωνικής ομάδας, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την τέχνη και τη λογοτεχνία, αλλά και τους τρόπους ζωής, τους τρόπους συμβίωσης, τα συστήματα αξιών, παραδόσεων και πεποιθήσεων». Με τον όρο “πολιτιστικά αγαθά” περιγράφονται «τα προϊόντα καλλιτεχνικής δημιουργίας τα οποία εκφράζουν καλλιτεχνικές, συμβολικές και αισθητικές αξίες· σχετικά παραδείγματα είναι αντίκες, έργα τέχνης, βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες, φιλμ και μουσική. Η κατηγορία περιλαμβάνει CD, DVD, βιντεοπαιχνίδια και κονσόλες, ως μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο. Επίσης, συμπεριλαμβάνει τα μουσικά όργανα, που δεν είναι αυτά καθαυτά πολιτιστικά αγαθά, αλλά εκπροσωπούν μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης» (Eurostat 2016). Οι επιδόσεις των χωρών στο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών φαίνονται να υφίστανται κάποια επίδραση από την ετερογένεια που παρουσιάζουν τα πολιτιστικά αγαθά ως προς το περιεχόμενο, καθώς και από τη σχετική παραγωγική ή καταναλωτική συμπεριφορά των κρατών. Για το λόγο αυτό σταδιακά ενδυναμώνεται το ενδιαφέρον υπερεθνικών οντοτήτων και

εθνικών αρχών για την προώθηση πολιτικών και δράσεων με αντίστοιχο προσανατολισμό.

Σε συνάφεια με τα πολιτιστικά αγαθά –και συνήθως εναλλασσόμενα– χρησιμοποιούνται οι όροι “πολιτιστικές βιομηχανίες” και “δημιουργικές βιομηχανίες”, αν και υπάρχει διαφοροποίηση τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς την προσαρμογή τους ανάλογα με τους στόχους που καλούνται να υπηρετήσουν κάθε φορά. Περιγράφονται ως «τομείς οργανωμένης δράσης που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την παραγωγή ή αναπαραγωγή, προώθηση, διανομή και/ή εμπορευματοποίηση αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή σχετικής με την πολιτιστική κληρονομιά φύσης» (Oxford Economics 2014, UNESCO official website [creative industries]). Επομένως, αναφέρονται στους κλάδους οι οποίοι παράγουν υλικά ή άυλα καλλιτεχνικά και δημιουργικά προϊόντα και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα πολιτιστικά πλεονεκτήματα και την παραγωγή αγαθών που βασίζονται στη γνώση και τις υπηρεσίες (τόσο παραδοσιακού όσο και σύγχρονου χαρακτήρα), προκειμένου να δημιουργήσουν πλούτο και εισόδημα. Γενικά η χρήση του όρου “πολιτιστικές βιομηχανίες” αποδίδει μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες των οποίων η έμπνευση πηγάζει από την πολιτιστική κληρονομιά, την παραδοσιακή γνώση και τα καλλιτεχνικά στοιχεία της δημιουργικότητας, ενώ εκείνη του όρου “δημιουργικές βιομηχανίες” εστιάζει στο άτομο και στη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ικανότητα και το ταλέντο του στην αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουν ως κοινό σημείο είναι ότι χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα στοιχεία τους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με κοινωνική και πολιτιστική σημασία (DCMS 2001, UNESCO 2007). Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο μορφών δραστηριότητας είναι δύσκολος λόγω του πολυδιάστατου περιεχομένου τους (UNESCO 1982, Roodhouse 2006), εξάλλου η διάκριση μεταξύ τέχνης και εμπορίου αναφέρεται κυρίως σε επίπεδο ιδεολογικό και όχι ανάλυσης (O’ Connor 2000).

Οι προσδοκίες για τη δυνατότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών να συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη ήταν αυτές που οδήγησαν σε αυξημένο πολιτικό ενδιαφέρον για την προώθησή τους

με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, την αύξηση των θέσεων εργασίας (Heilbrun & Gray 2001, Throsby 2001, Fernández 2008, Towse 2010, Αυδίκος 2014, Tom Fleming Creative Consultancy 2015) και την αναβάθμιση του σχετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (McAndrew & Thompson 2007, Mamarbachi *et al.* 2008, Pownall 2008, Boccella & Salerno 2016).

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι δυνατότητες που προσφέρονται από την εφαρμογή της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών παραγόντων σε ευρύτερα πεδία πολιτικής και στη διατύπωση χρήσιμων συμπερασμάτων καταδείχθηκαν από την προηγούμενη εμπειρία των συγγραφέων στην αξιοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε πεδία της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης (Κουτσουπιάς & Μπουτσιούκη 2017). Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί ο ρόλος που δύναται να ασκήσει ο πολιτισμός ως πεδίο δραστηριοτήτων κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα μέσω της εστίασης στις διαχρονικές επιδόσεις σε συγκεκριμένους δείκτες 10 ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλίας, Γερμανίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας) για μία περίοδο 14 ετών (2002-2015).

a. Τα δεδομένα και οι μεταβλητές

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς ένα εντεινόμενο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση εξειδικευμένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον πολιτισμό, τα οποία παραμένουν ακόμη σχετικά περιορισμένα, ώστε να είναι δυνατή η υποστήριξη της άσκησης πολιτιστικών πολιτικών. Για τη διερεύνηση της οικονομικής διάστασης των πολιτιστικών αγαθών στην εργασία αξιοποιήθηκαν πέντε μεταβλητές. Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο δείκτες (IM, EX), ενώ συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται τρεις πρόσθετοι δείκτες (HD, ED, UN), προκειμένου να γίνει μία πρώτη διερεύνηση της σχετικής θέσης τους αναφορικά με τις κύριες μεταβλητές.

Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες IM και EX, οι οποίοι αφορούσαν ενεργές μεταβλητές της ανάλυσης, αναφέρονται στο εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών (% του συνολικού εμπορίου με όλες τις χώρες του κόσμου) αντίστοιχα. Σε αυτούς, σύμφωνα με τη Eurostat, περιλαμβάνεται το εμπόριο αντικών και αντικειμένων συλλεκτών, αντικειμένων τέχνης (έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτηριστικής και σχεδίου), φωτογραφιών και εμφανισμένων φιλμ, μουσικών οργάνων, υφασμάτων αντικειμένων (ταπισερί, κεντήματα και πλεκτά), βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και χαρτών, βιντεοπαιχνιδιών, ηχογραφήσεων (CD, DVD, δίσκοι γραμμοφώνου, κλπ.), αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Οι τρεις πρόσθετες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η πιθανότητα επίδρασης μεταβλητών που συνδέονται με τη δυνατότητα των ατόμων να ανταποκρίνονται με επιτυχία σε στόχους για προσωπική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, και επομένως ίσως και με το ενδιαφέρον του πληθυσμού για τα πολιτιστικά αγαθά. Ο δείκτης ED της Eurostat εκφράζει τη συμμετοχή σε δια βίου μάθηση ατόμων 25-64 ετών, δηλαδή το ποσοστό των ατόμων που κατά τις τέσσερις εβδομάδες που είχαν προηγηθεί της συλλογής των στατιστικών στοιχείων συμμετείχαν σε κάποιας μορφής εκπαίδευση ή κατάρτιση, τυπική ή μη τυπική. Η δια βίου μάθηση αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα αναβάθμισης των ικανοτήτων των ατόμων, στοιχείο το οποίο όχι μόνο επιτρέπει την προσωπική τους εξέλιξη, αλλά και εξασφαλίζει στις χώρες εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό συμβάλλοντας στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξή τους (Morem 2007, Cedefop 2011a, 2011b, 2011c, OECD 2016). Ο συγκεκριμένος δείκτης συμπεριλαμβάνεται στα “ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης” (European benchmarks) του στρατηγικού πλαισίου “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020”, ενώ αξιοποιείται για την αποτίμηση των εθνικών επιδόσεων στη Στρατηγική “Ευρώπη 2020”, στο πλαίσιο της οποίας ο πανευρωπαϊκός στόχος έχει οριστεί στο 15%. Ο δείκτης HD του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκφράζει την κατάταξη κάθε χώρας στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index/HDI), ο οποίος συντίθεται από τρεις επιμέρους μεταβλητές: το προσδόκιμο ζωής, μέσω του οποίου αποτυπώνεται η δυνατότητα των πολιτών της για μακρό και υγιή βίο· το μέσο όρο των ετών

σπουδών για τα άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών, καθώς και των αναμενόμενων ετών σπουδών των παιδιών της ηλικίας εισαγωγής στην εκπαίδευση, που απεικονίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στη γνώση· και το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, το οποίο εκφράζει τη δυνατότητα διασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους πολίτες. Με τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου δείκτη διευκολύνεται η παρακολούθηση της προόδου των χωρών σε σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η εισαγωγή ανάλογων βιώσιμων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Jahan 2016). Τέλος, ο δείκτης UN της Eurostat καταγράφει το ποσοστό της ανεργίας στον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών, καθώς η μείωση των επαγγελματικών ευκαιριών ενέχει κινδύνους όχι μόνο για την κοινωνική και επαγγελματική ενσωμάτωση των ατόμων, αλλά και για τη δυναμική των οικονομιών των χωρών (Sen 1997, Borjas 2008, Cedefop 2010, Wisman 2010, ILO 2013). Ο πίνακας δεδομένων προς ανάλυση περιλαμβάνει συνολικά δέκα χώρες, οκτώ μεσογειακές της ΕΕ, που συμμετέχουν ως κύρια αντικείμενα, και δύο της βόρειας Ευρώπης, που συμπεριλήφθηκαν ως συμπληρωματικά αντικείμενα στη διερεύνηση (Διάγραμμα 1).

Με βάση αυτή τη διαγράμμιση, επιχειρείται σχολιασμός σχετικά με τη δυνατότητα της συγκεκριμένης επίδοσης στη δεδομένη χρονική περίοδο να ασκήσει δυνητικά θετική, ουδέτερη ή αρνητική επιρροή στην αναπτυξιακή προοπτική κάθε χώρας.

COUNTRY-YEAR	IM	EX	ED	HD	UN
CY02	1,3	1,23	3,7	0,82	3,4
CY03	1,42	0,68	2,7	0,85	8,7
:	:	:	:	:	:
UK15	1,02	2,42	15,7	0,91	5,4

10 χώρες X 14 έτη
140 χώρες-έτη

Διάγραμμα 1. Ομογενοποιημένος πίνακας δεδομένων

β. Εφαρμογή της ΠΠΑ

Η διερεύνηση ακολούθησε τέσσερα στάδια:

1. Στο πρώτο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων και ο μετασχηματισμός των ποσοτικών

μεταβλητών με βάση στατιστικά κριτήρια που διαμόρφωσαν κλίμακες τριών διαστημάτων: χαμηλές [(s)mall] – μέσες [(m)edium] – υψηλές [(h)igh] με βάση τα τεταρτημόρια τιμών τους. Οι χαμηλές τιμές αντιστοιχούν στο 25% των χαμηλών τιμών στα δεδομένα (τεταρτημόριο Q1), οι μέσες τιμές στο 50% των μέσων τιμών (τεταρτημόρια Q2-Q3) και οι υψηλές στο 25% των υψηλών τιμών (τεταρτημόριο Q4). Έτσι, το σύμβολο IMs αντιστοιχεί σε χαμηλές τιμές για τη μεταβλητή της εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών IM κ.ο.κ.

2. Στο δεύτερο στάδιο εφαρμόστηκε στο παραπάνω αρχείο κατηγορικών μεταβλητών η Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση (ΠΠΑ), όπως περιγράφεται από τους Παπαδημητρίου (2007) και Le Roux & Rouanet (2010).

3. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της ΠΠΑ πραγματοποιήθηκε η Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση (ΑΙΤ) με χρήση της ευκλείδειας μετρικής και τη μέθοδο συνένωσης Ward (Παπαδημητρίου 2007).

Κατά τα βήματα β.2 & β.3 έγινε χρήση της υλοποίησης των ΠΠΑ & ΑΙΤ όπως αναφέρεται από τους Le et al. (2008).

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Στον 1^ο παραγοντικό άξονα (ιδιοτιμή 0,57) αποτυπώνεται το 28,6% της συνολικής πληροφορίας στο φαινόμενο υπό διερεύνηση. Είναι εμφανές ότι οι τιμές παρουσιάζουν πόλωση. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται οι μέσες τιμές (IM_m & EX_m) να σωρεύονται στο ένα άκρο του άξονα, ενώ οι ακραίες (χαμηλές και υψηλές, IM_{s,h} & EX_{s,h}) συγκεντρώνονται στο άλλο άκρο του άξονα (Διάγραμμα 2).

Στο Διάγραμμα 3 απεικονίζεται και πάλι ο 1^{ος} παραγοντικός άξονας. Αυτή τη φορά, όμως, αποτυπώνονται οι σχετικές θέσεις των κατηγοριών και των 3 συμπληρωματικών μεταβλητών.

Παρατηρείται ότι οι συμπληρωματικές μεταβλητές δεν ακολουθούν το μοτίβο της πόλωσης των εισαγωγών (IM) και των εξαγωγών (EX) πολιτιστικών αγαθών που προαναφέρθηκε. Διαπιστώνεται μία αυξητική τάση από δεξιά προς αριστερά στους αναπτυξιακούς δείκτες HD-ED.

Διάγραμμα 2: Ο 1^{ος} παραγοντικός άξονας με τις κατηγορίες των κύριων μεταβλητών (IM-EX)

Διάγραμμα 3: Ο 1^{ος} παραγοντικός άξονας με τις κατηγορίες των κύριων και των συμπληρωματικών μεταβλητών (IM-EX/HD-ED-UN)

Στον 2^ο παραγοντικό άξονα (ιδιοτιμή 0,54) αποτυπώνεται το 26,8% της συνολικής πληροφορίας (Διάγραμμα 4). Παρατηρείται ότι υπάρχει διαχρονική εξέλιξη των τιμών στις μεταβλητές εισαγωγών (IM) και εξαγωγών (EX) πολιτιστικών αγαθών: χαμηλές → μέσες → υψηλές.

Διάγραμμα 4: Ο 2^{ος} παραγοντικός άξονας με κατηγορίες των κύριων μεταβλητών (IM-EX)

Στο 1^ο παραγοντικό επίπεδο (Διάγραμμα 5) εμφανίζονται οι χώρες ανά έτος να μην ακολουθούν συγκεκριμένες διαχρονικά στρατηγικές για τον κλάδο του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών.

Διάγραμμα 5. Το 1^ο παραγοντικό επίπεδο (συν. αδράνεια 55,4%).

Παράλληλα με τις εισαγωγές (IM) και τις εξαγωγές (EX) πολιτιστικών αγαθών διαχρονικά, απεικονίζεται στο επίπεδο αυτό και η θέση της Ελλάδας. Ειδικότερα, σημειώνεται η διαδρομή του ύψους των πωλήσεων από τις χαμηλότερες επιδόσεις προς τις υψηλότερες ($s \rightarrow m \rightarrow h$) και η θέση της Ελλάδας. Η πορεία της επίδοσης των εισαγωγών αποτυπώνεται με τα κόκκινα διανύσματα και εκείνη των εξαγωγών πολιτιστικών αγαθών με τα πράσινα. Όπως παρατηρείται, δε φαίνεται να υπάρχει σαφής πολιτική εμπορίου πολιτιστικών αγαθών όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες της ομάδας που διερευνήθηκε, αν και υπήρξε σχετική προσδοκία αναφορικά με τη συγκεκριμένη ομάδα χωρών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με την πρώτη διερεύνηση των επιδόσεων των χωρών αναφοράς στις εισαγωγές και εξαγωγές πολιτιστικών αγαθών καταδεικνύεται η απουσία συνύφανσης και η έλλειψη σαφούς και οργανωμένης στρατηγικής στον κλάδο. Παράλληλα, με την εστίαση της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο αναδείχθηκε η διαχρονική παραμέληση του πεδίου του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών,

καθώς και η αργή μεταστροφή του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος προς τη δημιουργία εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων για επιμέρους κατηγορίες σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Γενικότερα, το εγχείρημα της αξιοποίησης των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων αναδεικνύεται πολύ χρήσιμο, καθώς επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων και σε περιπτώσεις πιο σύνθετων αλληλεπιδράσεων, που παραμένουν λανθάνουσες στην απλή παρατήρηση, ενώ εμφανίζεται κατάλληλη για περαιτέρω εμβάθυνση σε οικονομικά ή κοινωνικά πεδία με ερευνητικό ενδιαφέρον. Μέσω της συγκεκριμένης μεθοδολογίας προσφέρεται η δυνατότητα προσέγγισης μεγάλου αριθμού μεταβλητών και αποτύπωσης πολυεπίπεδων επιρροών μεταξύ διαφορετικών πεδίων αναφοράς, γεγονός που διευκολύνει τον εντοπισμό πεδίων που χρήζουν δράσεων παρέμβασης και τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου αναφορικά με τις αναγκαίες αναπτυξιακές δράσεις.

ABSTRACT

Modern states are obliged to redefine their position in the global environment by deploying all their competitive advantages. Culture constitutes a field which not only offers countries opportunities for the successful development of policy initiatives, but also allows their combination with interventions in other fields of action and the participation of more entities. This paper aims at implementing the Multidimensional Data Analysis methods as instruments for the exploration of groups of variables and subjects in the field of culture. More specifically, it uses European and international statistical data and examines the development of basic culture-related indicators over the years. The paper focuses on ten European countries (Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Portugal, Slovenia, Spain, United Kingdom) and attempts to designate their position in the selected fields over the years in clusters of ‘countries-years’ with particular characteristics. The use of the specific methods allows the combinational approach of multiple factors and facilitates the depiction of the multilevel interactions among the various fields of reference.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Αυδίκος, Β. (2014). Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Επίκεντρο.
- Κουτσουπιάς, Ν. και Μπουτσιούκη, Σ. (2017). Ευρωπαϊκοί δείκτες εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και αγοράς εργασίας: πρόταση διερεύνησης με Μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης. Στο Ε. Καραίσκου, Γ. Κουτρομάνος, Ι. Βουτσινάς, Π. Πέγκας, Π. Πρόντζας, Γ. Ρεντίφης και Μ. Σολάκη (επιμ.) (2017) *Πρακτικά του 1^{ου} Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία»* (Αθήνα 01-03.07.2016), 409-423. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
- Παπαδημητρίου, Γ. (2007). *Η Ανάλυση Δεδομένων*. Τυπωθήτω.
- Boccella, N. & Salerno, I. (2016). Creative economy, cultural industries and local development. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 223, 291-296.
- Borjas, G. (2008). *Labor economics* (4th ed.). Boston: McGraw Hill/Irwin.
- Cedefop (2010). *The skill mismatch challenge: analysing skills mismatch and policy implications*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cedefop (2011a). *The anatomy of the wider benefits of VET in the workplace*. Research Paper No 12. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cedefop (2011b). *The benefits of vocational education and training*. Research Paper No 10. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cedefop (2011c). *The economic benefits of VET for individuals*. Research Paper No 11. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- DCMS (2001). *Creative industries mapping document 2001* (2nd ed.). London, UK: Department of Culture, Media and Sport.
- Eurostat (2016). *Culture statistics - 2016 edition*. European Union.
- Fernández, R. (2008). Culture and economics. In Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume (eds.) (2008) *The New Palgrave Dictionary of Economics* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Heilbrun, J. & Gray, C.M. (2001). *The economics of art and culture* (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Jahan, S. (2016). *Human Development Report 2016: Human development for everyone*. New York: United Nations Development Programme.
- Le, S., Josse, J. & Husson, F. (2008). FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1-18.
- Le Roux, B. & Rouanet, H. (2010) *Multiple Correspondence Analysis (Vol. 163)*. Sage.
- Mamarbachi, R., Day, M. & Favato, G. (2008). Art as an alternative investment asset. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1112630>.
- McAndrew, C. & Thompson, R. (2007). The collateral value of fine arts. *Journal of Banking & Finance*, 31(3), 589-607.
- Morem, S. (2007). *How to get a job and keep it: career and life skills you need to succeed*. New York: Ferguson.
- O' Connor, J. (2000). The definition of cultural industries. *The European Journal of Arts Education*, 2 (3), 15-27.
- OECD (2016). *Skills matter: further results from the survey of adult skills*. OECD Skills Studies. Paris: OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en>.
- Oxford Economics (2014) *Economic impact of the creative industries in the Americas*. Organization of American States (OAS), Inter-American Development Bank (IDB), British Council.
- Pownall, R.A.J. (2008). Art as a financial investment. *Journal of alternative investments*, 10(4), 64-81.
- Roodhouse, S. (2006). The creative industries: definitions, quantification and practice. In Christiane Eisenberg, Rita Gerlach & Christian Handke (eds.) (2006) *Cultural Industries: The British experience in international perspective*, 13-31. Berlin: Humboldt University.
- Sen, A. (1997). Inequality, unemployment and contemporary Europe. *International Labour Review*, 136(2), 155-172.
- Throsby, D. (2001). *Economics and culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Tom Fleming Creative Consultancy (2015). *Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a preliminary evidence review. Executive summary*. Report initiated by a partnership comprising the Arts Council of England, the Arts Council (Ireland), Creative England, the European Centre for Creative Economy (Germany),